

DIMENSIUNI INOVATIVE ALE CURRICULUMULUI NAȚIONAL LA EDUCAȚIA FIZICĂ

Serghei ADOMNIȚA, profesor
Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” din Orhei
ORCID iD: 0000-0001-8938-1230

Rezumat. În ultimii ani, lecțiile de educație fizică în școală au pierdut considerabil din popularitate, iar motivația în scădere a elevilor față de acestea poate fi explicată de conținuturile standardizate. În asemenea condiții, aprobarea noului Curriculum la Educația fizică a asigurat diversificarea ofertei și modernizarea acestei discipline. Totodată, cadrele didactice au obținut un șir de libertăți în ceea ce privește proiectarea unor module ce suscită interesul copiilor și tinerilor față de acest obiect de studiu și, mai ales, pentru orele care aduc multă exuberanță și sănătate.

Cuvinte-cheie: educație fizică, curriculum, calitatea educației, module la alegere, proiectarea demersului educațional.

INNOVATIVE DIMENSIONS OF THE NATIONAL CURRICULUM FOR PHYSICAL EDUCATION

Abstract. In recent years, physical education lessons in schools have lost considerable popularity, and students' declining motivation for it can be explained by standardized content. In such conditions, the approval of the new Curriculum for Physical Education ensures the diversification of the offer and the modernization of this discipline. At the same time, teachers have obtained a number of freedoms in terms of designing modules that support the interest of children and young people for this discipline of study, especially, for classes that bring a lot of exuberance and health.

Keywords: physical education, curriculum, quality of education, modules of your choice, design of the educational approach.

Schimbările în sistemul de învățământ al Republicii Moldova din ultimul deceniu relevă multiple lacune provocate de abordarea tradițională a procesului de instruire la educația fizică în toate ciclurile de învățământ. O problemă aparte este pierderea interesului elevilor față de practicarea exercițiului fizic și a sportului, dar și subestimarea importanței lecțiilor de educație fizică de către o bună parte dintre părinți. În atare condiții, lipsa motivației provoacă scăderea capacității motrice și înrăutățirea stării de sănătate a generației în creștere. Totodată, se atestă o majorare a numărului elevilor cu diferite grade de obezitate și maladii ale aparatului locomotor. Prin urmare, apare necesitatea unei noi abordări a procesului de instruire la educația fizică și căutarea unor noi forme de practicare a exercițiului fizic în școală.

Sistemele de educație fizică actuale din statele dezvoltate, precum SUA, Germania, Japonia, Franța, se bazează pe existența unor complexe sportive polyvalente pe lângă instituțiile de învățământ. În cadrul acestora, elevii au posibilitatea de a selecta anumite probe de sport, conform preferințelor și capacităților lor [10]. Acest fapt stimulează mult motivația elevilor față de practicarea exercițiului fizic, asigură o bună capacitate motrice și permite

selectarea celor cu capacități deosebite, în vederea perfecționării măiestriei sportive. Ulterior, acești elevi apără drapelele naționale ale țărilor pe care le reprezintă la competiții de vârf și aduc performanțe de cel mai înalt nivel.

În Republica Moldova, în momentul de față, o asemenea abordare ar fi utopică. O bună parte dintre instituțiile de învățământ (mai ales, cele din mediul rural) nu dispun nici măcar de săli de sport de mărimi minime, iar o mare parte dintre cele existente nu au dotările corespunzătoare. Totodată, în ultimii ani, se înregistrează și o insuficiență tot mai mare de cadre didactice de specialitate. Practic, nu există instituții de învățământ general ce ar dispune de complexe sportive polyvalente, nici de bazine de înot, nici de săli de fitness și nici de terenuri de sport multifuncționale. În plus, orele de educație fizică sunt predate de puțini specialiști, care nu reușesc să lucreze diferențiat cu elevii.

Conținuturile lecțiilor sunt selectate în dependență de baza tehnico-materială a fiecărei unități de învățământ, calificarea cadrelor didactice și preferințele elevilor. De menționat e că soluționarea acestor probleme necesită revizuirea întregului sistem de educație fizică din republică și acordarea unor investiții masive din partea statului în infrastructura sportivă a instituțiilor.

Primii pași în această direcție au fost făcuți, odată cu aprobarea Curriculumului Național la disciplina „Educație fizică” (ediția 2019), elaborat în conformitate cu prevederile Codului Educației al Republicii Moldova (2014), Cadrului de referință al Curriculumului Național (2017), Curriculumului de bază: sistem de competențe pentru învățământul general (2018), dar și cu Recomandările Parlamentului European și ale Consiliului Uniunii Europene privind competențele-cheie din perspectiva învățării pe parcursul întregii vieți (Bruxelles, 2018). Curriculumul reprezintă un document reglator, care are în vedere prezentarea interconexă a demersurilor conceptuale, teleologice, de conținut și metodologice, la disciplina „Educație fizică”, în clasele a X-a – a XII-a, accentul fiind pus pe sistemul de competențe ca un nou cadru de referință al finalităților educaționale [6, p. 2].

În opinia conectorilor, Curriculumul are drept scop asigurarea calității și eficienței procesului instructiv-educativ la educația fizică, cu următoarele aspecte forte:

- a. *Reorganizarea modulară a disciplinei*, necesară pentru eficientizarea procesului de predare-învățare-evaluare, cu intensificarea centrării pe elev, ca rezultat al diversificării ofertelor educaționale;
- b. *Repartizarea orientativă a orelor pe module*, recomandate profesorului pentru proiectarea de lungă durată, în care se ține cont de complexitatea conținuturilor, în concordanță cu evoluția biologică și psihică a elevilor, și din perspectiva formării deprinderilor motrice de bază spre cele specifice probelor de sport;
- c. *Repartizarea probelor de sport pe module*. Probele de sport pe module sunt selectate și propuse profesorilor, oferindu-li-se libertatea de a construi parcursul eficient al formării competențelor specifice/ unităților de competență, în funcție de diverși factori de impact (specificul elevilor, al localității sau zonei geografice, al resurselor disponibile etc.).
- d. *Redefinirea competențelor specifice*. Pornind de la conceptul de competență ca finalitate, competențele specifice disciplinei „Educație fizică” au fost formulate prin următoarele componente:
 - abilitățile fundamentale exprimate prin verbul la infinitiv: explicare, explorare, gestionare;
 - cunoștințele specifice disciplinei: efectele activităților motrice și sportive, potențialul motrice în activități educaționale și cotidiene, abilități specifice probelor sportive în activități competitive și recreative;
 - valorile și atitudinile implicate, acestea fiind raportate la profilul absolventului din ciclul gimnazial: gândire critică și pozitivă, auto-

control, respect și grijă față de participanți, responsabilitate pentru succesul comun.

- e. *Matricea generativă a unităților de competență* va stimula încrederea și responsabilitatea profesorului, libertatea alegerii și construirii traseului învățării unei probe sportive în cadrul clasei, conform nivelurilor: începător, de bază și independent.
- f. *Reformularea unităților de competențe*, prin corelare cu competențele specifice și unitățile de conținut, urmărind gradualitatea, complexitatea, transferabilitatea, contextualitatea competențelor.
- g. *Proiectarea modulelor obligatorii și la alegere, pe niveluri și subniveluri*, cu o structură unică, gradualizarea sistemului unităților de conținut, conform principiilor consecutivității și accesibilității, în dependență de vârsta și dezvoltarea elevului:
 - unități de conținut – include beneficiile practicării probei de sport: conexiuni inter- / transdisciplinare, reguli de securitate, cunoștințe specifice și conținuturi practice;
 - activități de învățare – reflectă activități pentru formarea unităților de competențe, promovând conceptul constructivist și interactiv al procesului instructiv, centrat pe cel care învață, asigurând medii favorabile de învățare cu eficiență înaltă;
 - produse evaluabile – comportă un caracter specific probei/modulei respectiv și vizează stimularea evoluției experiențelor motrice/sportive și a gradului de formare a finalităților. Ea poate fi completată prin proiecția cu cea mai veridică pentru fiecare unitate de competență.
- h. *Proiectarea matricei generative a conexiunilor inter- și transdisciplinare* – urmărește obiectivul de asigurare și corelare a cunoștințelor din diverse domenii de studiu, oferind libertatea profesorului de a repartiza subiectele conform modulelor selectate.

O caracteristică importantă a Curriculumului este promovarea încrederii în profesorul de educație fizică, prin sporirea libertăților și responsabilităților în proiectarea parcursului de formare a elevului, în funcție de multipli factori de impact ce țin de specificul resurselor umane și materiale. Cadrul didactic – de comun acord cu elevii, părinții, managerii educaționali – are dreptul de a decide:

 - care module le va selecta în fiecare an școlar dintre cele propuse în Curriculum, la alegere;
 - cum va ordona modulele obligatorii și cele la alegere pe parcursul anului școlar;
 - ce probe sportive va alege, respectiv, pentru fiecare modul;

- de la care și până la care nivel/subnivel, dintre cele date în Curriculum, va avansa studierea unei probe sportive;
- în ce măsură va valorifica conținuturile de învățare propuse;
- cum va pune în valoare activitățile de învățare recomandate;
- care dintre produsele evaluabile recomandate le va alege în fiecare caz pentru fiecare elev [9, p. 6].

Acordarea acestor noi libertăți creează un cadru favorabil pentru adaptarea procesului educațional la realitățile fiecărei instituții de învățământ: prezența sau lipsa sălii de sport, asigurarea cu utilaj și inventar sportiv, starea de sănătate a elevilor, nivelul capacității motrice a elevilor, tradițiile regionale, locale și ale instituției de învățământ în anumite probe de sport. Scopul principal al acestor modificări este creșterea motivației elevilor față de disciplina „Educație fizică”, dar și față de practicarea exercițiului fizic, în general.

Curriculumul actual îi propune cadrului didactic o structură modulară flexibilă. Conținuturile propuse sunt organizate în module obligatorii și module la

alegere. Totodată, fiecare modul include unități de conținut, produse evaluabile și activități de învățare recomandabile, ceea ce facilitează mult procesul de proiectare. Modulele obligatorii sunt acele module clasice, fără de care nu este posibilă dezvoltarea fizică armonioasă a elevului: gimnastica, atletismul și jocurile sportive. Aceste module au fost prezente și în programele de studii anterioare, demonstrând eficiență și popularitate în rândul elevilor. Nu poate fi negată importanța lor în realizarea sarcinilor educației fizice și la etapa actuală. La modulul „Jocurile sportive”, se vor selecta două opțiuni din următoarele propuse: baschet, handbal, fotbal, volei, rugby-tag / rugby în 7. Un important aspect este că selectarea acestora – de la clasă la clasă – poate varia.

Modulele la alegere sunt grupate în pachete, după cum urmează în *Tabelul 1*.

Din tabelul de mai sus, observăm marea varietate de probe de sport ce pot fi selectate și practicate, în dependență de condițiile materiale și preferințele actorilor procesului educațional. Totodată, se va lua în considerare calificarea și experiența cadrului didactic.

Tabelul 1. Repartizarea probelor sportive în module

MODULUL	Clasa							
	V	VI	VII	VII	IX	X	XI	XII
Elemente de dans	Elemente de dans: popular, sportiv	Elemente de dans: popular, sportiv	Elemente de dans: popular, sportiv					
Joc sportiv individual	Badminton Tenis de masă Joc de dame Șah	Badminton Tenis de masă Joc de dame Șah	Badminton Tenis de masă Joc de dame Șah					
Proba sportivă recreativă	Înot Turism pedestru	Înot Turism pedestru	Aerobică Înot Turism pedestru	Aerobică Înot Turism pedestru	Aerobică Înot Turism pedestru	Fitness/ Aerobică Înot Turism pedestru	Fitness/ Aerobică Înot Turism pedestru	Fitness/ Aerobică Înot Turism pedestru
Proba sportivă individuală			Elemente din: lupte libere și judo/taekwondo	Elemente din: lupte libere și judo/taekwondo	Elemente din: lupte libere și judo/taekwondo	Armresling Elemente din lupte libere și judo/taekwondo	Armresling Elemente din lupte libere și judo/taekwondo	Armresling Elemente din lupte libere și judo/taekwondo
Proba sportivă națională	Oină Trântă	Oină Trântă	Oină Trântă	Oină Trântă	Oină Trântă	Aruncarea buzduganului Oină Trântă	Aruncarea buzduganului Oină Trântă	Aruncarea buzduganului Oină Trântă

Spre deosebire de curriculumul precedent (ediția anului 2010), în documentul actual nu sunt prevăzute teme teoretice separate, acestea fiind integrate în cadrul fiecărui modul. Orelle pentru fiecare modul trebuie să fie repartizate de cadrele didactice, în baza prevederilor orientative din Curriculum.

Tabelul 2. Repartizarea orientativă a orelor pe module

MODULE		Clasa		
		X	XI	XII
Obligatorii	• Gimnastică	10	10	10
	• Atletism	12	12	12
	• Joc sportiv 1	12	12	12
	• Joc sportiv 2	12	12	12
La alegere	• Elemente de dans	10	10	10
	• Joc sportiv individual			
	• Probă sportivă recreativă	10	10	10
	• Probă sportivă individuală			
• Probă sportivă națională				
Ore la discreția cadrului didactic		4	4	4

Dacă urmărim compartimentul modulelor la alegere, observăm acele două pachete din care cadrul

didactic trebuie să selecteze câte unul: *Elemente de dans / Joc sportiv individual* – primul pachet de module; *Probă sportivă recreativă / Probă sportivă individuală / Probă sportivă națională* – al doilea pachet de module. Se alege o probă din primul pachet și una din al doilea. Totuși, conform recomandărilor metodologice, există posibilitatea de-a opta pentru ambele probe din același pachet, dacă este inevitabil și aceasta va asigura o calitate mai bună a procesului de instruire.

Dacă comparăm varietatea probelor de sport ce le propune actualul Curriculum față de cel precedent, din anul 2010, există un șir de probe/module noi, ce nu au mai fost studiate la lecțiile de educație fizică în școală: dans popular, dans sportiv, tenis de masă, badminton, șah, dame, turism pedestru, lupte libere, judo, taekwondo, aruncarea buzduganului, trânta. Numeroasele probe prevăzute în document necesită și activități multiple de formare corespunzătoare a cadrelor didactice, în vederea predării acestora la nivel profesional.

În concluzie, noul Curriculum la Educația fizică vizează creșterea motivației elevilor față de practicarea exercițiului fizic, iar marea varietate de conținuturi oferă profesorilor posibilitatea de-a moderniza această disciplină, de-a aduce noutate în procesul de studii desfășurat în fiecare instituție de învățământ. Pentru aplicarea în practică cu succes a noii oferte didactice, sunt necesare investiții în infrastructura sportivă a unităților de educație.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. *Cadrul de referință al curriculumului național*. MECC. Chișinău: Editura „Lyceum” (F.E.-P. „Tipografia Centrală”), 2017.
2. *Codul Educației al Republicii Moldova*, Nr. 152 din 17.07.2014. In: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 24.10.2014, Nr. 319-324 (634).
3. *Conceptia Educației în Republica Moldova*. Ministerul Educației și Științei. Chișinău: Editura „Lyceum”, 2000.
4. *Curriculum la disciplina Educația fizică*. Chișinău: ME, 2010.
5. *Curriculum Național. Învățământul primar*. MECC. Chișinău, 2018. [cit. 16.09.2020]. Disponibil: <https://mecc.gov.md/sites/default/files/curriculumprimar05.09.2018.pdf>
6. *Curriculum Național la Educație fizică, clasele V-IX*. Chișinău: MECC, 2019.
7. *Curriculum Național la Educație fizică, clasele X-XII*. Chișinău: MECC, 2019.
8. Dragomir P., Scarlat E. *Educația fizică școlară. Repere noi – mutații necesare*. București: EDP, 2004.
9. *Ghid de implementare. Educație fizică, clasele V-IX*. Chișinău: MECC, 2019.
10. Grimalschi T., Boian I. *Standarde de eficiență a disciplinei Educația Fizică*. Chișinău: Editura „Lyceum”, 2012.
11. Кашапова Д. *Физическая культура за рубежом (конкурсная работа)*. Набережные Челны, 2015. [cit. 12.08.2020]. Disponibil: <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ov1t1dxl-CLQJ:kpfu.ru/portal/docs/F376605163/Kashapova.D.Физическая.культура.за.рубежом.doc+&cd=1&hl=ro&ct=clnk&gl=md>